

ЎЗБЕКИСТОНДА ЗИЛЗИЛАЛАРНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИНИ ҚИСҚАЧА ТАХЛИЛИ

Зилола Вохиджон қизи Турғунова

ЎзМУ Геология ва геоинформацион тизимлар факультети “Геофизикавий
тадқиқот усуллари” кафедраси магистранти

e.mail: zilola-turgunova95@mail.ru

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда zilzilalarнинг узок муддатли прогноз қилиш натижаларини қисқача тахлили келтириб ўтилган.

Калит сузлар: сейсмоген зона, zilzila даракчилари, сейсмологик майдон, геомагнит майдон, геодезик майдон.

Zilzila инсониятга энг кўп зарар келтирадиган табиий офатлардан бири хисобланади. Сўнгги 10-15 йил ичида содир бўлган Суматра (2004 - йил декабр), Гаити (2010 - йил декабр), Япониянинг Хонсю ороли (2011 - йил март) ва бошқа талофатли zilzilalar бунинг яққол исботидир. Содир бўлган бу zilzilalar минглаб одамларнинг ўлимига олиб келган, иқтисодиётга катта зарар келтирган. Бугунги кунда аҳоли, халқ хўжалиги ва иқтисодиётга улкан зарарлар келтираётган табиатнинг бу дахшатли ходисасини юзага келиш қонуниятларини ўрганиш ва содир бўлишини олдиндан айтиш муаммоси бугунги кундаги ер хақидаги фанларнинг асосий вазифаларидан бирига айланган. Бу масалага Ўзбекистон республикасида алохида эътибор берилмоқда. Сўнгги йилларда Республика Президенти ва Вазирлар Махкамасининг бир нечта қарорлари Республика аҳолиси ва иқтисодини zilzilанинг зарарли оқибатларидан химоя қилишга қаратилган. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 августдаги ПҚ-3190-сонли “Ўзбекистон Республикаси худуди ва аҳолисининг сейсмик хавфсизлиги, сейсмик чидамли қурилиш ва сейсмология соҳасида илмий тадқиқотлар ўтказишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 20 июл 2020 йилдаги ПҚ-№4794 сонли “Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва худудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорлари айнан шу муаммоларга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Сейсмология институти, Ўзбекистон Республикаси Фавқулудда вазиятлар Вазирлиги Сейсмопрогностик Республика Маркази томонидан олиб борилаётган илмий ва амалий ишлар ҳукуматнинг шу вазифаларини амалга оширишга қаратилган.

Зилзилаларни юзага келиши сабаблари, улар содир бўладиган худудларнинг геологик, тектоник шароитлари ва зилзилани келтириб чиқарадиган бошқа омиллар ЎзРФА Сейсмология институти томонидан олиб бориладиган фундаментал тадқиқотлар дорасида амалга оширилиб келинмоқда. Олинган натижалар илмий журналлар, тўпламлар ва монографияларда чоп этилиб келинмоқда [Абдуллабеков ва бош., 2002, Сейсмологические предвестники, 1996].

Сейсмик фалокатларнинг прогнози кучли зилзилалар содир бўлиш эҳтимолини, уларнинг кўламини ва маълум бир минтақа учун таъсир қилиш зонасида юзага келиши мумкин бўлган оқибатларини баҳолаш бўйича амалга ошириладиган изланишлар тизимини ўз ичига олади.

Зилзила прогнози учта асосий вазифани ўз ичига олади:

1. Зилзила содир бўлиши мумкин бўлган жой ёки худудни башорат қилиш.
2. Кутиладиган ҳодисанинг эҳтимолий катталиги (кучини) прогнози.
3. Кутиладиган зилзиланинг эҳтимолий вақтини аниқлаш.

Ушбу уч кўрсаткич бўйича ҳолатни баҳолаш бир томондан зилзила содир бўладиган худуднинг геологик, геофизик тузилиши, уларнинг зилзила юзага келишидаги ўрнини баҳолаш, сейсмикликнинг геолого-геофизик омилларини аниқлашга қаратилган бўлса иккинчи томондан зилзила тайёрланиш жараёнининг комплекс геофизик, сейсмологик, геодезик, гидрогеосейсмологик ва бошқа майдонларда номоён бўлиш хусусиятларини мониторинг қилишга қаратилган.

Бугунги кунда Ўзбекистонн худудидаги мавжуд зилзила манбааларини башоратлаш, уларни қувват имкониятларини баҳолаш ва харита кўринишида ифодалаш бўйича катта ютуқларга эришилган. Изланишлар шуни кўрсатадики кучли зилзилалар асосан ер қобиғида мавжуд бўлган фаол ёриғлар зоналарида содир бўлади [Ибрагимов, 1978]. Изланишлар натижасида Ўзбекистон худудининг 1:1000000 масштабдаги, Шарқий ва Марказий Ўзбекистон худудларининг 1:500000 масштабдаги фаол ер ёриғлари хариталари яратилган. Бу хариталар Ўзбекистон худудининг сейсмоген зоналарини—зилзила манбааларини ажратишда геологик асос сифатида қабул қилинган. Изланишлар натижасида ушбу зоналарнинг қувват имкониятлари баҳоланган, яъни сейсмоген зоналарда содир бўлиш эҳтимоли бўлган зилзилаларнинг максимал кучи (M_{max}) баҳоланган. Мисол тариқасида 1 расмда Ўзбекистон худудининг 1:1000000 масштабдаги сейсмоген зоналар харитаси келтирилган [Сейсмологик атлас, 2021].

1-Расм. Ўзбекистон худудининг сейсмоген зоналар харитаси [Сейсмологик атлас, 2021].

Харитадан кўриниб турибдики республика худудининг шарқий ва жанубий қисмлари сейсмиклик жихатидан юқори потенциалга эга бўлган зоналар мавжудлиги билан ажралиб туради. Келтирилган харита детерменик харита бўлиб бу зоналарда кутилмаган вақтда кучли зилзила содир бўлиш эҳтимоли мавжуд. У эртага ёки 100 йилдан кегин содир бўлиши мумкин, энг асосийси улар шу зоналар доирасида ва баҳоланган кучга эга бўлган холда номоён бўлади. Зилзиланинг содир бўлиш вақтини аниқроқ прогноз қилиш учун зонада содир бўлган зилзилаларни вақтини статистик таҳлил қилиб такрорланиш даврини баҳолаш орқали амалга оширилади. Юқорида келтирилган харита содир бўладиган зилзилаларни жойи ва кучини узоқ муддатли прогноз қилиш натижаси бўлиб бугунги кунда сейсмик районлаштириш ишларида сеймотектоник асос сифатида қўлланилиб келинмоқда. Ушбу харита геолого-геофизик, тектоник ва сейсмологик маълумотлар асосида тузилган.

Бугунги кунда сейсмик хавфни узоқ муддатли прогноз қилишда сеймостатистик маълумотлар асосида аниқланган зилзила манбаалари хариталари тузилган. Бу харита ва унда келтирилган маълумотлар алтернатив зилзила манбаалари сифатида амалиётида қўлланилиб келинмоқда [Артиков и др., 2002].

Таъкидлаш лозимки юқорида қайд этган усуллар ва келтирилган маълумотлар сейсмик хавфни (сейсмик фаолликни) узоқ муддатли башоратлашга қаратилган ва зилзилалар содир бўлиши ҳақида умумлашган хулосаларни қилишга имкон беради. Тузилган турли масштабдаги сейсмик районлаштириш хариталарида сейсмик манбааларнинг максимал қувват имкониятлари (M_{max}), ажратилган зоналарда максимал кучдаги зилзилаларни 50 йил давомида содир бўлиш эҳтимоли келтирилган [Сейсмологик Атлас,

2021]. Бу маълумотлар Республикада қурилаётган бино иншоатларни лойihalашттириш ва сейсmobардошлигини таъминлаш ишлари учун асос сифатида фойдаланиб келинмоқда.

Тайёрланаётган аниқ бир кучли зилзилани прогноз қилиш бўйича прогноз хуласаларини бериш, содир бўлиши эхтимоли юқори бўлган зилзилаларни вақтини узок муддатли башорат қилиш ишлари унинг даракчиларини ўрганишга, уларни вақт бирлигида номоён бўлиш динамиксини мониторинг қилишга асосланган бўлиб бу йўналишда ҳам катта ютуқларга эришилган. Содир бўлиш эхтимоли юқори бўлган зилзилаларни даракчилар орқали прогноз қилиш комплекс усуллар орқали амлга оширилади. Кўп йиллик кузатишлар шуни кўрсатадики зилзила даракчилари геофизик, гидрогеосейсмологик, сейсмологик, гидродинамик ва бошқа параметрларда номоён бўлгани [Электрические и магнитные предвестники землетрясений, Тошкент, 1983, 135 б., Гидрогеохимические предвестники землетрясений, М.Наука, 1985, 285 б., Сейсмическое районирование и прогноз землетрясений, Ташкент, Гидроингео, 2002]. Тайёрланаётган зилзила тўғрисида аниқ прогноз хулосасини бериш энг камида учта ва ундан ортиқ бир бирига боғлиқ бўлмаган параметрларда кузатилган холларда берилади. Шу кунгача олинган маълумотлар тахлили шуни кўрсатадики зилзила даракчилари турли параметрларда турлича номоён бўлади. Бу турлилик хатто бир турдаги параметрда ҳам кузатилиб кутилаётган зилзиланинг максимал кучи, жойи ва содир бўлиш вақтига қараб фаркланиши аниқланди. Бугунги кунда зилзила билан боғлиқ бўлган аномал ўзгаришнинг номоён бўлиш вақтига қараб қуйидаги тоифаларга бўлинади:

- узок муддатли даракчилар, номоён бўлиш вақти 1 йил ва ундан ошиқ;
- ўрта муддатли - 1 ойдан 1 йилгача;
- қисқа муддатли – бир неча кундан, хафтагача;
- оператив - бир неча соатдан бир неча кунгача;

Амалиётда даракчиларнинг номоён бўлиш давомийлиги бундан фарк қиладиган тоифалашлар ҳам мавжуд бўлиб бу изланувчиларнинг ёндошувига, ўрганилаётган параметрларнинг сезгирлиги ва бошқа хусусиятларига қараб белгиланиши мумкин.

Бажарилган изланишлар тахлили шуни кўрсатадики узок муддатли даракчилар ҳамма майдонларда ҳам номоён бўлавермайди. Аксарият холларда улар геродезик, сейсмостатистик, айрим холларда геомагнит прогноз усулларида номоён бўлади. Масалан Г.Беньоф [1960] зилзилаларни вақт бирлигида номоён бўлиш қаторларини тахлил қилиб Ер шари масштабида сейсмик фаолликда даврийлик борлигини аниқланган. Бу даврийлик 10 йилдан 18 йилгача бўлган диапазонда ўзгариб туради. К.Моги Альп сейсмик камари учун бу даврийлик 35-40 йилга тенглигини аниқланган [Головков ва бошқ.

1990]. Р.Н.Ибрагимов, Қ.Н.Абдуллабековларнинг[1974] натижаларига кўра Ўзбекистон сейсмофаол регионларида кучли zilzilalar фаоллига хар 40 ± 5 йилда такроланиб туради. Дунёнинг турли қисмлари учун бундай такроланишлар спектри бундан хам кенг бўлиб хар бир худуднинг геолого-тектоник ва геодинамик ҳолатига қараб бир биридан фарқ қилиб давомийлиги бир неча йилдан 800-1000 йилгача давом этиши мумкин [Головков и др., 1990]. Таъкидлаш лозимки барча холларда сеймик фаоллик вақти сеймик сокинлик вақтидан анча қисқа бўлиб ўртача $1/3$ нисбатга тенг.

2- Расм. 1977 ва 1988 йилларда содир бўлган Товоқсой ва Даргаутқўрғон zilzilalarининг ер магнит майдони вариациясидаги узок ва ўрта муддатли даракчилари.

3-расм. 1978 йилдаги Олой zilzilasi ўрта муддатли даракчисининг аввалдан ташкил этилган геомагнит кузатув йўналиши (маршрут) бўйича номоён бўлиши[Муминов и др, 2021].

4-Расм. Ер магнит майдонининг 1978-йил 12-ноябрдаги Олой зилзilasидан олдинги аномал ўзгариши келтирилган. Стрелка зилзила содир бўлиш вақтини кўрсатади.[Муминов и др.2020].

Зилзилаларнинг узок муддатли даракчилари баъзи геофизик майдонлар вариацияларида яққол номоён бўлади. Бундай майдонлар қаторига ер магнит майдони киради. Бу майдон вариациялари ер қобиғида кечаётган зилзиланинг тайёрланиши ва содир бўлиши билан боғлиқ бўлган узок, ўрта ва қисқа муддатли ўзгаришлари бўлиб кўплаб зилзилалар олдидан қайд қилинган. Жумладан 2 расмда мисол тариқасида Ўзбекистон геодинамик полигонларида қайд этилган геомагнит майдоннинг узок ва ўрта муддатли даракчилардан намуналар келтирилган. Келтирилган графикдан кўриниб турибдики 6.12.1977 йилда $M=5.2$ куч билан содир бўлган Товоқсой зилзilasи билан боғлиқ бўлган даракчи 1975 йилдан бошланган бўлиб давомийлиги уч йил атрофида. 1988 йилдаги кучи $M=5.1$ тенг бўлган Дараутқўрғон зилзilasининг даракчиси 4 ой атрофида давом этган. Эътиборлиси шуки хар иккала зилзиланинг кучи деярли тенглигига қарамай уларнинг даракчилар бир биридан тубдан фарқ қилади. Бу холат зилзилаларни башорат қилиш муаммоси ниҳоятда мураккаблигидан далолат беради.

Қуйидаги 5-расмда 2011 йилда содир бўлган ва кучи $M=6.4$ га тенг бўлган Кон зилзilasи билан боғлиқ бўлган узок муддатли сейсмологик даракчи келтирилган. Келтирилган графикдан кўриниб турибдики сейсмофаол ер ёриғи зонасида 2000 йилдан бошлаб кучсиз зилзилалар сони кескин ошиб кетган. Бу фаоллик Кон зилзilasи содир бўлгунча давом этиб зилзиладан сўнг яна ўзининг эски қийматига қайтганлиги яққол кўриниб турибди. Зилзиладан кейин кузатилаётган қисқа фаоллик унинг афтершоклари билан боғлиқ.

5-Расм. Шимолий- Фарғона сейсмоген зонасида 2011 йилда содир бўлган Кон зилзиласи олдидан кузатилган узоқ муддатли сейсмологик даракчи.

Ҳозирда зилзилаларни башорат қилишнинг инструментал сейсмологик усулларидан бири бу сейсмик Р ва С тўлқинлар тезлигинг нисбатини ўзгаришидир. Уларнинг бирор грунтдаги тарқалиш тезликларининг нисбати тахминан $V_P/V_S=1,77$ нисбатда бўлади. Ушбу ҳажмий тўлқинлар зўриққан-деформацияланган ҳолатдаги грунтларда тарқалганда юқоридаги нисбат қийматида ўзгариш бўлишини ва зилзила содир бўлиш арафасида бу нисбат 1,5 гача пасайишини аниқланган. Олимларнинг кучсиз сейсмик зилзилалар пайтида сейсмик тўлқинларнинг грунтда тарқалиш жараёнини ўрганиш борасида олиб борган кўп йиллик тадқиқотлари, кучли зилзилалар содир бўлишидан олдин ушбу ҳудудда юқорида келтирилган тўлқинлар тарқалиш тезликлари қийматлари нисбатида аномал натижаларни тасдиқланган.

Куйидаги 6-расмда Тожикистонда кузатилган иккита зилзила содир бўлишидан олдин ушбу тўлқинларнинг грунтда тарқалиш нисбатининг ўзгариш графиги келтирилган. Бунда тўлқинлар тезликларидаги ўзгаришлар графигда яққол кўриниб турибди. Ушбу ўзгаришлар зилзила содир бўлишидан 1 ой олдин бошланиб, зилзиладан кейин тезда нормал қийматига тенглашган. Таъкидлаш лозимки кузатилган бу даракчи давомийлиги жихатидак ўрта ёки қиски муддатли даракчилар қаторига киради.

6-Расм. Зилзила содир бўлишидан олдин шу ҳудудда V_P/V_S нисбат қийматида кузатилган ўзгаришлар графиги.

Ўзбекистон худудида олиб борилаётган сейсмопрогностик изланишлар тахлили зилзилаларни узоқ муддатли прогноз қилиш йўналишида олинган натижаларни кўйидагича умумлаштиришга имкон беради:

- Ўзбекистон худудида содир бўладиган зилзилаларнинг жойини кўрсатувчи зоналар – сейсмоген зоналар аниқланган ва хариталанган;
- Ажратилган зоналар доирасида содир бўладиган зилзилаларнинг максимал кучи баҳоланган;
- Зилзилаларнинг зоналар, регионлар ва ер шари доирасида номоён бўлишида даврийлик мавжудлиги аниқланган;
- Аниқланган даврийликларнинг давомийлиги 1 йилдан бир неча 100 ва 1000 йилларгача ўзгариш аниқланган;
- Тайёрланаётган зилзилаларнинг узоқ муддатли даракчилари сейсмологик, геомагнит ва геодезик майдонларда номоён бўлиши аниқланган;
- Ушбу майдонларда зилзилаларнинг ўрта ва қисқа даврли даракчилари ҳам мавжудлиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бенъоофф. Г. Накопление и высвобождение деформаций по наблюдениям сильных землетрясений // Слабые землетрясения. М: ИЛ.1961. С. 199-210.
2. Электрические и магнитные предвестники землетрясений / Под ред В. П. Головкова. Ташкент Фан 1983. 135 с.
3. Электромагнитные предвестники землетрясений / Под ред М. А. Садовского- М Наука 1982. 188 с.
4. Ибрагимов Р Н, Абдуллабеков К Н. периодичности сильных землетрясений. Западного Тянь-Шаня // Узб-геол. Журн.1974. N 4. С 42-45.
5. Ибрагимов. Р. Н. Сейсмогонные зоны Среднего Тянь-Шаня Ташкент Фан 1978. 144 с.
6. Каталог сейсмических предвестников землетрясений. Москва, 1986, 268 б.
7. Карта расположения зон Воз Территории Узбекистана // Детальнирование СССР-М-Наука 1980.
8. Муминов М.Ю. ва бошқ. Аномальқевариации геомагнитного поля в сейсмоактивнқх районах Узбекистана. Журнал Сейсмология муаммолари, 2021, Тошкент, 24. 38 б.
9. Сейсмичепское районирование. Тошкент, Гидроингео, 2002, 132 б.
10. В. П. Головков, У. А. Нурматов, Ф. Д. Нормирзаев. Современные движения земной коры и сейсмичность. Ташкент 1990. 177 с.

